

AGRICULTURAL SCIENCES

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE INITIAL STAGES OF GROWTH AND CYTOGENETIC ACTIVITY OF WINTER LENTIL CELLS

Osipova R.H.,

*The Scientific Center of Agriculture of RA
PhD in Biology, Lead Scientist*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6423-7432>

Ghukasyan A.G.,

*The Scientific Center of Agriculture of RA
PhD in Economics, Director*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4632-2190>

Mkrtchyan A.T.

*The Scientific Center of Agriculture of RA
PhD in Biology, Lead Scientist*

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6819-4759>

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РОСТА И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ОЗИМОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ

Осипова Р.Г.

*Научный центр земледелия Мин. экономики Республики Армения
к.б.н., ведущий научный сотрудник*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6423-7432>

Гукасян А.Г.

*Научный центр земледелия Мин. экономики Республики Армения
к.э.н., директор*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4632-2190>

Мкртчян А.Т.

*Научный центр земледелия Мин. экономики Республики Армения
к.б.н., ведущий научный сотрудник*

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6819-4759>

Abstract

The effect of preparations epin-extra, zircon, humate + 7 microelements and herbicide targa super on biometric and cytogenetic parameters of lentil plants was researched. The herbicide, in contrast to physiologically active substances, demonstrated stable phytotoxicity in terms of the length of lentil roots and stems, as well as a strong cytotoxic and mutagenic effect on the cells of the root meristem of lentil seedlings. With the combined action of physiologically active substances and the herbicide, the negative effect on the culture is significantly reduced. At the cellular level, the most effective was the action of zircon, the level of protection was 40%.

Аннотация

Исследовано действие препаратов Эпин-экстра, Циркон, Гумат+7 микроэлементов и гербицида Тарга супер на биометрические и цитогенетические показатели растений чечевицы. Гербицид, в отличие от физиологически активных веществ, продемонстрировал устойчивую фитотоксичность по показателям длины корней и стеблей, а также сильное цитотоксическое и мутагенное действие на клетки корневой меристемы проростков чечевицы. При совместном действии физиологически активных веществ и гербицида значительно уменьшается негативное действие на культуру. На клеточном уровне наиболее эффективным оказалось действие Циркона, уровень защиты 40%.

Keywords: lentil, physiologically active substances, herbicide, phytotoxicity, cytotoxicity.

Ключевые слова: чечевица, физиологически активные вещества, гербицид, фитотоксичность, цитотоксичность.

Введение

В последние годы физиологически активные вещества (ФАВ) находят все большее применение в практике сельского хозяйства [1, 2]. С их помощью можно повысить адаптогенный потенциал сельскохозяйственных культур и тем самым увеличить их продуктивность. Наиболее чувствительны

к действию различных ФАВ клетки зародышевой меристемы, при этом растущие клетки приобретают устойчивость к различным стрессорам (абиогенные и биогенные факторы) и такая адаптация может сохраняться на протяжении всего онтогенеза и приводить к реализации потенциальной продуктивности культурных растений. Поэтому обработка

семян перед посевом ФАВ адаптогенного действия является одной из перспективных направлений в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур. Чечевица (*Lens culinaris Medik*) является одной из ценных зернобобовых культур, традиционно имеющая широкое использование в пище, выращивается на зерно, которое содержит до 30% ценного легкоусвояемого белка, в состав которого входят все незаменимые аминокислоты [3, 4, 5]. В данной работе тестированы препараты Эпин экстра, Циркон и Гумат+7 микроэлементов на начальных этапах онтогенеза чечевицы, а также проведены цитогенетические исследования действия этих препаратов отдельно и в комплексе с гербицидом Тарга супер. Целью работы является исследование действия данных препаратов на биометрические и цитогенетические показатели растений чечевицы.

Материалы и методы.

Выполнена серия лабораторных опытов и цитогенетических исследований. Во всех исследованиях тест-культурой служила озимая чечевица сорта Эребуни местной селекции, полученная методом индивидуального отбора из мировой коллекции (ICARDA) в эчмиадзинской экспериментальной базе Научного центра земледелия. Были использованы физиологически активные вещества Эпин экстра (д.в. фитогормон 24-эпибрасинолид), Циркон (смесь гидроксикоричный кислот) и Гумат+7 микроэлементов (содержит (%) Гумат-75, К-5, Си-0.2, Мп-0.17, Zn-0.2, Мо-0.018, Со-0.02, В-0.2, Fe-0.4). Механизмы действия этих препаратов подробно описаны во многих работах [6, 7, 8], отметим, что эти вещества применялись нами согласно рекомендациям производителей (Нэст-М и Иркутские Гуматы) для обработки семян. В качестве мутагенного фактора был использован гербицид Тарга супер (д.в. хизалофоп-п-этил) – селективный послевсходовый, противозлаковый гербицид изби-

рательного действия. В экспериментах использована самая низкая доза, рекомендуемая производителем - 1л/га. Тестом на действие вышеназванных ФАВ и гербицида Тарга супер служили всхожесть, динамика роста, фитотоксичность и цитотоксичность. Динамику роста определяли методом проращивания семян в рулонах из фильтровальной бумаги и полиэтилена. Энергию проростания и всхожесть семян определяли на 3-и и 7-е сутки соответственно, на 10-й день с момента закладки опыта производили замеры длины корней и проростков. Опыты проводили в четырехкратной повторности.

Цитогенетические исследования дают возможность определить действие используемых препаратов на процесс пролиферации в корневой меристеме проростков, а также патологии митозов в анафазе митотического цикла. Цитогенетический анализ (анафазный) выполнен по общепринятой методике [9]. Все исследования были осуществлены по единой схеме (таблица 1). Препараты были тестированы в следующих концентрациях – Эпин экстра – 0.05%, Циркон – 0.025%, Гумат+7 – 0.1%, Тарга супер – 0.5%. Семена чечевицы согласно вариантам были обработаны Эпином экстра и Цирконом в течении 4 часов, Гуматаом – 12 часов и гербицидом в течении 2 часов. При комбинированном действии производили обработку ФАВ, а затем гербицидом.

Статистическая обработка полученных данных произведена с использованием программы MS Excel. В экспериментах рассчитывали средние значения показателей и их стандартные отклонения, соотношение длины корней и проростков в опытных вариантах относительно контроля принятого за 100%, а также суммарную токсичность. Критерий Стьюдента был использован для определения достоверности результатов. Результаты представлены в таблицах и рисунках.

Таблица 1

Схема лабораторных исследований

Варианты							
Контроль без обработки	Эпин-экстра 0.05%	Циркон, 0.025%	Гумат+7, 0.1%	Тарга супер, 0.5%	Эпин-экстра 0.05% + Тарга супер, 0.5%	Циркон, 0.025% + Тарга супер, 0.5%	Гумат+7, 0.1% + Тарга супер, 0.5%

Результаты и обсуждение

Для определения посевных качеств семян были рассчитаны энергия проростания и лабораторная всхожесть (рис. 1). Показатели энергии проростания и лабораторной всхожести наиболее высоки в контроле – 94% и 96% соответственно. При действии ФАВ эти показатели понижаются на 10%.

Действие гербицида Тарга супер приводит к уменьшению энергии проростания на 19% по сравнению с контролем, а лабораторной всхожести на 14%. Во всех вариантах наблюдается тенденция увеличения лабораторной всхожести по сравнению с энергией проростания.

Рис. 1. Действие физиологически активных веществ и гербицида на энергию проростания и лабораторную всхожесть чечевицы

В таблице 2 представлена динамика роста (тест-показатель – длина стебля и корня биотеста) чечевицы при действии ФАВ и гербицида Тарга супер. Как видно из таблицы при действии ФАВ есть небольшое отклонение от контроля, которым можно пренебречь. При действии же Тарга супер, суммарное токсическое действие на корни 27%, а на стебли 19%. Исследование действия различных

препаратов на энергию проростания, лабораторную всхожесть и динамику роста тест-культуры является простым, но достаточно информативным методом для определения фитотоксичности испытуемых веществ. Как показали наши данные, гербицид в отличие от ФАВ оказывает достаточно высокое фитотоксическое действие на чечевицу.

Таблица 2

Суммарное токсическое действие физиологически активных веществ и гербицида на 10-дневные проростки чечевицы

Варианты	Средняя длина стебля, см	Относительная длина стебля, % к контролю	Суммарное токсическое действие, %	Средняя длина корня, см	Относительная длина корня, % к контролю	Суммарное токсическое действие, %
Контроль	5.7±0.3	100	-	4.4±0.4	100	-
Гумат+7	6.1±0.4	107	-	5.8±0.3	132	-
Циркон	5.6±0.5	98	2	4.3±0.4	98	2
Эпин-экстра	5.8±0.2	102	-	4.4±0.4	100	-
Тарга супер	4.6±0.2	81	19	3.2±0.2	73	27

Митотическая активность и патологии митоза являются цитогенетическим критерием оценки состояния организмов и окружающей среды в целом [10]. Применение обоих критериев на одном тест-объекте помогает определить пределы чувствительности данного объекта (рис.2, таблица 3). Показана митотическая активность и частота хромосомных aberrаций в клетках корневой меристемы проростков чечевицы при действии ФАВ и гербицида Тарга супер отдельно и в комплексе. Как видно из таблицы, нет достоверной разницы между контролем и вариантами действия ФАВ на митотический индекс и частоту хромосомных aberrаций. Гербицид Тарга супер даже при такой сравнительно низкой концентрации (1л/га) достоверно снижает

величину митотического индекса и значительно увеличивает частоту хромосомных aberrаций в клетках чечевицы. При совместном действии ФАВ и гербицида происходит достоверное увеличение митотической активности и уменьшение частоты хромосомных aberrаций по сравнению с действием одного гербицида. Наиболее высокий уровень защиты при совместном действии Циркона и Тарга супер – близкий к контролю митотический индекс и 40%-ный уровень защиты относительно хромосомных aberrаций. Эти данные подтверждают, что для каждой сельскохозяйственной культуры необходим индивидуальный подбор наиболее эффективной для нее ФАВ.

Рис. 2. Митотическая активность клеток корневой меристемы чечевицы при действии физиологически активных веществ и гербицида Тарга супер

Таблица 3

Митотический индекс и частота хромосомных aberrаций в клетках корневой меристемы чечевицы при действии гербицида Тарга супер и физиологически активных веществ

Варианты	Исследованные клетки		Митотический индекс, %	Количество измененных ана-телофаз	Хромосомные aberrации относительно делящихся клеток, %	Уровень защиты, %
	Всего	Митотические клетки				
Контроль	2525	366	14,5±0,7	3	0,8±0,5	
Гумат+7	2650	350	13,2±0,7	4	1,1±0,6	
Циркон	2550	374	14,7±0,7	3	0,8±0,5	
Эпин-экстра	2800	360	12,9±0,6	4	1,1±0,5	
Тарга супер	3675	402	10,9±0,5**	23	5,7±1,2**	
Гумат+7+Тарга супер	2850	340	11,9±0,6*	14	4,1±1,1*	28
Циркон+Тарга супер	2625	358	13,6±0,7	12	3,4±0,9*	40,4
Эпин-экстра+Тарга супер	2750	334	12,1±0,6*	12	3,6±1,0*	36,8

*05, **01

Таким образом, исследование действия некоторых ФАВ и гербицида Тарга супер на чечевицу свидетельствует об устойчивой фитотоксичности гербицида по показателям длины корней и стеблей, в то время как ФАВ способствуют лучшему росту и

развитию культуры. Препараты Эпин-экстра, Циркон и Гумат+7 микроэлементов значительно уменьшают цитотоксическое и мутагенное действие гербицида при их совместном применении. Наиболее

эффективным на клеточном уровне оказалось действие Циркона.

Список источников

1. Шаповал О.А., Можарова И.П., Коршунов А.А. Регуляторы роста растений в агротехнологиях. Защита и карантин растений, 2014, №6, с.16-20.
2. Иванченко Т.В., Резанова Г.И., Игольникова И.С. Роль физиологически активных веществ в интегрированной системе защиты растений. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса, 2015, № 1 (37).
3. Кондыков И.В. Культура чечевицы в мире и Российской Федерации (обзор)// Зернобобовые и крупяные культуры, 2012, № 2, с. 13-21.
4. Наумкина Т.С., Грядунова Н.В., Наумкин В.В. Чечевица ценная зернобобовая культура// Зернобобовые и крупяные культуры, 2015, № 2 (14), с. 42.
5. Ядчук П.В. Современное состояние производства чечевицы// Зернобобовые и крупяные культуры, 2018, № 4 (28), с. 110-112, DOI:10.24411/2309-248x-2018-1058.
6. Вакуленко В.В. Эпин-экстра, Циркон и Силплант повысят качество урожая. Защита и карантин растений, 2017, № 3, с. 34-35.
7. Малеванная Н.Н. Брассиностероиды – новый класс фитогормонов плеiotропного действия. В Полифункциональность действия брассиностероидов, НЭСТ-М, Москва, 2007, с. 155-164.
8. Малеванная Н.Н. Препарат Циркон – иммуномодулятор нового типа. В Тез. докл. научно-практич. конф. Применение препарата Циркон в производстве с/х продукции, Москва, 2004, с. 17-20.
9. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. Агропромиздат, Москва, 1988.
10. Буторина А.К., Калаев В.Н. Анализ чувствительности различных критериев цитогенетического мониторинга. Экология, 2000, № 3, с. 206-210.